

Educație online fără hotare prin intermediul proiectelor educaționale intra-, inter- și transdisciplinare

ISSN 17915104 | doi.org/10.32817/zenodo.4057004

Daniela **MUNCA-AFTENEV**

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
a Consiliului Municipal Chișinău, Președintele

Rezumat: Articolul prezintă inițiativa Educație online fără hotare, care are drept scop să sprijine dezvoltarea și transferul de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță, precum și să încurajeze implementarea de proiecte educaționale transdisciplinare și transnaționale.

Caracterul intra-/inter-/transdisciplinar al proiectelor; centrarea

pe rezolvarea de probleme, învățarea prin cercetare și lucrul în echipă prin intermediul platformelor educaționale online vor consolida aspectul integrativ al procesului educațional, în conformitate cu recomandările curricula revizuite din 2018 și 2019.

Cuvinte-cheie: educație online, proiecte educaționale, transdisciplinar, transnațional.

Abstract: The article presents the Borderless Online Education initiative, which aims to support the development, transfer of innovative practices in education through the web platform for distance communication, as well as to encourage the implementation of transnational educational projects. The intra- / inter- / transdisciplinary character, the focus on problem solving, learning through research and teamwork through the online educational platform, will strengthen the integrative aspect of the educational process, in accordance with the revised curriculum recommendations of 2018 and 2019.

Keywords: online education, educational projects, transdisciplinary, transnational.

În anul 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a publicat curriculumul revizuit pentru treapta primară, iar în anul 2019 – pentru treptele de gimnaziu și liceu¹. În condițiile în care am fost nevoiți să redefinim conceptele și metodologiile ce ne-ar permite să continuăm procesul de predare-învățare-evaluare la distanță, indiferent de disciplină, a devenit deosebit de importantă redimensionarea atitudinii, a valorilor, instrumentelor și platformelor educaționale în contextul cauzat de situația pandemică. Un loc aparte în cadrul acestui demers de revizuire și diversificare a procesului instructiv îl ocupă corelarea abordărilor intra-, inter- și transdisciplinare la nivelul relațiilor didactice prin intermediul proiectelor educaționale implementate la distanță.

1 <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>

Curricula din 2018 și 2019 includ un număr de ore prestabilit pentru fiecare treaptă de școlaritate la discreția cadrului didactic. Aceste ore sunt recomandate a fi utilizate în funcție de context, pentru a asigura calitatea procesului educațional și centrarea pe nevoile de formare ale elevilor: activități de sinteză, activități de consolidare și realizare a proiectelor educaționale cu deschidere interdisciplinară și transdisciplinară². Pentru fiecare treaptă de școlaritate, în vederea stimulării abordării inter-/transdisciplinare a procesului educațional, se recomandă realizarea, în cadrul fiecărui semestru, a unui proiect educațional care să acopere diverse discipline școlare și care să fie centrat pe rezolvare de probleme, pe învățare prin cercetare și lucru în echipă. Noua ediție curriculară pune accentul și pe diversificarea procesului de evaluare, iar evaluarea practică se recomandă a avea caracter integrativ (presupune valorificarea competenței de comunicare orală și/sau scrisă la etapa de elaborare și/sau prezentare), precum și transdisciplinar (implică utilizarea de către elevi a competențelor formate în cadrul altor discipline școlare – *Informatica, Arta plastică, Muzica, Educația tehnologică* etc.)³.

În acest context, campania *Pledoarie pentru pedagogie* vine în întâmpinarea cadrelor didactice cu o serie de recomandări legate de stabilirea de parteneriate educaționale intra-, inter- și multidiscipline, cum ar fi inițiativa *Educație online fără hotare*, lansată în luna septembrie 2020, în cadrul Proiectului *Educație online*, implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Primăria Municipiului Chișinău⁴. Astfel, în mai puțin de o lună de la lansarea proiectului, peste 1000 de instituții educaționale din Republica Moldova și din România s-au înregistrat în proiect cu scopul de a identifica parteneri transnaționali peste Prut, care le-ar permite să integreze cu succes metoda proiectului în curricula școlare și preșcolare. Acest lucru denotă faptul că interesul pentru metoda predării în bază de proiecte educaționale este mai viu decât oricând, iar cadrele didactice de pe ambele maluri ale Prutului împărtășesc dorința comună de a ieși din tipare și de a-și surprinde elevii cu inițiative care depășesc limitele fizice a unei săli de clasă, la propriu și la figurat.

Inițiativa *Educație online fără hotare* își propune să sprijine dezvoltarea, transferul și implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță, să încurajeze implementarea de inițiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel european, să ofere posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și din România să colaboreze la nivel transnațional, împărțind

2 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_straine_gimnaziu.pdf

3 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_si_lit_romana_sc_nat_gimnaziu.pdf

4 www.educatieonline.md

și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând, astfel, rezultate tangibile. Caracterul intra-, inter- și transdisciplinar al acestor colaborări se desprinde chiar din titlul proiectelor propuse: *Recuperăm, reciclăm, natura o păstrăm!*; *Tradiții și obiceiuri românești*; *Ospitalitate dincolo și dincoace de Prut*; *Să ne cunoaștem mai bine istoria*; *Veșnicia s-a născut la sat*.

Proiectele transnaționale implementate la distanță nu au limită de vârstă, de aceea, în aceste inițiative, pot participa instituțiile de învățământ preuniversitar publice și private – grădinițe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale. *Educație online fără hotare* întrunește un segment larg de instituții și trepte de școlarizare, începând de la colaborări între grădinițe – de exemplu, proiectele *Ursulețul de pluș*; *Suflet de copil creativ*; *Copil ca tine sunt și eu!*, continuând la nivel gimnazial și liceal – *File de poveste*; *Prieteni cu natura*; *Lumea poveștilor*; *Chipul mamei în operele literare* și ajungând până la colegii și școli profesionale: *Educația pentru sănătate între necesitate și realitate*; *Înțelepciunea strămoșească în folclorul național*; *Meseria – brătară de aur – proiect tehnico-științific*; *Alb și negru – combaterea violenței în școală*.

Inițiativa *Educație online fără hotare* le propune cadrelor didactice să opteze pentru proiecte școlare și extrașcolare, proiecte de tip învățare, proiecte de investigație sau cercetare, proiecte de acțiune ecologică, proiecte de tip rezolvare de probleme, proiecte culturale și civice și proiecte de dezvoltare academică și personală. Reieșind din aceste opțiuni, participanții au lansat colaborări intitulate astfel: *De la teorie la practică – rampa de lansare către antreprenoriat de succes!*; *Recuperăm, reciclăm, natura o salvăm!*; *Crăciunul – sărbătoarea sufletului nostru*; *Alimentația – o poartă deschisă sănătății!*; *Ne jucăm, ne distrăm – circulație învățăm!*

Pentru a evidenția aspectele intra-, inter- și multidiscipline, este încurajată participarea și a altor organizații active din domeniul educației, precum și implicarea autorităților educative: inspectorate, direcții de învățământ la nivel local, raional, municipal sau regional ori din celelalte domenii vizate: ONG-uri, muzee, organizații comerciale, centre culturale, biblioteci, ambasade, camere de comerț, incubatoare de afaceri. Potențialele colaborări pot fi identificate din titlurile proiectelor: *Fenomenul deportărilor reflectat în operele literare*; *Importanța istorică a locașelor sfinte*; *Prevenirea abandonului școlar*; *Ecologul antreprenor*.

Cele mai importante obiective ale parteneriatelor intra-, inter- și transdiscipline sunt: contribuirea la dezvoltarea unei educații de calitate, încurajarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale, întărirea dimensiunii europene în educație și facilitarea accesului transnațional la resurse educative. Proiecte precum concursul de creație

literară *De Dragobete – să iubim românește!*; festivalul național de muzică și dans pentru copii *Floare de castan*; concursul de creație literară *Ulița copilăriei* sau *Cărți digitale în limba franceză pentru elevii de gimnaziu* nu doar promovează dimensiunea interculturală a educației, cooperarea și mobilitatea în domeniu, dar încurajează învățământul deschis la distanță, inovările în elaborarea materialelor pedagogice și didactice și utilizarea noilor tehnologii în educație.

Planificarea și implementarea unui proiect transnațional la distanță solicită un nivel înalt de organizare și disciplină de muncă, de aceea este important ca fiecare participant să respecte structura recomandată. Astfel, colaborările între instituții din diferite țări vor fi structurate în mod individual de fiecare echipă de parteneri și vor include obligatoriu: titlul proiectului; cel puțin doi participanți, unul din Republica Moldova și unul din România sau din diasporă; perioada de desfășurare (cel puțin o lună, cel târziu până la finele lunii mai 2021); obiectivele și scopul proiectului; etapele de implementare; calendarul activităților (organizat pe săptămâni); modalitățile de evaluare a implicării elevilor; modalitățile de prezentare a rezultatelor muncii elevilor și evenimentul final (online sau offline): Facebook Live, conferință, forum, târg, expoziție virtuală de lucrări create de elevi, lecție publică/deschisă etc.

Un exemplu foarte prietenos creativității preșcolarilor și elevilor de la treapta primară poate fi proiectul transnațional *Ursuleții de pluș RO-MD*⁵, adaptat după modelul *The Teddy Bear Project*, propus de Rețeaua Internațională de Resurse Educaționale iEARN⁶, cu sediul în New York, SUA. În etapa de pregătire, elevii de la treapta primară sau copiii din grădinițele partenere aleg un ursuleț de pluș sau o altă jucărie sugestivă, care va deveni mascota echipei și „reprezentant” oficial al instituției/clasei/grupeii. După ce stabilesc de comun acord numele ursulețului, copiii află de la cadrul didactic că acesta va călători peste Prut și va frecventa o grădiniță sau va studia la o școală din România sau din Republica Moldova, timp de 3 săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe impresii și cunoștințe noi. Ei vor alege și o agendă sau un album pentru notițe, care va însoți ursulețul în călătorie. Pe prima pagină a agendei sau a albumului, copiii vor scrie o scrisoare din numele ursulețului adresată semenilor din instituția parteneră. Atunci când ursulețul este pregătit, va fi organizată o întâlnire online cu grădinița/școala parteneră, iar copiii sau elevii vor face cunoștință cu ursulețul care urmează să-i viziteze. Apoi jucăria și agenda vor fi expediate peste hotare printr-un colet poștal.

În etapa de implementare a proiectului, când ambii ursuleți ajung la destinație, va fi organizată cea de-a doua întâlnire online. Ursuleții vor povesti cum au ajuns la desti-

nație și ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni. Timp de 3 săptămâni, ursulețul va lua parte la activități împreună cu copiii sau elevii din instituția partener și va însuși tot ceea ce învață și ei. La fiecare lecție, un copil (prin rotație) va „ajuta” ursulețul să-și noteze în agendă sau în album ce a studiat în ziua respectivă, ce a fost nou pentru el, ce impresii a avut, cum s-a distrat etc. Un alt copil/elev (prin rotație) fotografiază activitățile (4-5 fotografii pe zi). La final de săptămână, fiecare instituție/clasă/grupă va expedia partenerilor fotografii cu micile aventuri ale ursulețului, pentru informare (3 emailuri cu fotografii). Peste 3 săptămâni de vizită, ursulețul va trebui să aibă agenda sau albumul plin de notițe, fotografii, desene, impresii și lucruri noi învățate împreună cu copiii/elevii din instituția partener.

La final de vizită, instituțiile partenere vor organiza cea de-a treia întâlnire online: ursuleții își ”vor povesti” ce au învățat, cum s-au distrat, ce lucruri noi au învățat etc. Abia după această întâlnire, ursuleții se vor întoarce acasă. Ajungând la destinație, va fi organizată cea de-a patra întâlnire online. Ursuleții vor povesti ce cadouri au adus acasă și vor interacționa între ei. Fiecare copil/elev va ajuta ursulețul să-și prezinte agenda sau albumul, pentru a relate despre cele studiate peste hotare. Copiii își vor mulțumi unii altora pentru grija purtată ursulețului vizitator și pentru cadourile primite. Într-o ultimă fază, fiecare cadru didactic implicat în această colaborare va elabora un scurt raport al activităților desfășurate.

În cadrul acestui proiect, elevii din instituțiile partenere interacționează în permanență cu ajutorul platformelor educaționale online, pentru a fi la curent cu „peripețiile” ursulețului de pluș. Cadrele didactice pot opta pentru cele mai simple aplicații de conferințe web, cum ar fi: Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, Facebook Messenger, Viber. La rândul său, ursulețul de pluș călătorește peste hotare pentru a se întoarce acasă cu un produs – agenda care va reflecta tot ceea ce a învățat împreună cu elevii sau copiii din instituția partener. Fiecare proiect educațional intra-, inter- și transdisciplinar implementat la distanță va fi conturat în jurul unor astfel de produse de învățare, care vor oferi finalitate, dar și motivație tuturor participanților: elevi, cadre didactice, parteneri strategici. În cazul colaborării la distanță, aceste produse vor fi elaborate în format digital, în conformitate cu cele mai recente recomandări ale Uniunii Europene, cum ar fi: Volumul Complementar al Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi⁷, publicat în 2018, care a introdus interacțiunea online ca un element important al comunicării într-o limbă străină, alături de comunicarea orală și cea scrisă. În anul 2015, Ministerul Educației al Republicii Moldova a publicat Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul

5 <http://alem.aice.md/resources/proiectul-transnational-ursuletul-de-plus-ro-md/>

6 <https://iearn.org/cc/space-2/group-94>

7 <https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989>

general⁸ și Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal⁹. Pentru a reflecta această noutate, noul curriculum pentru ciclul gimnazial și cel liceal include indicatori care se referă la capacitatea elevului de a înțelege informația publicată în diverse surse digitale – site-uri web, postere și anunțuri digitale etc. – și de a se implica eficient în discuții și conversații online. A fost diversificată și lista de acte comunicative și cea de activități și produse școlare recomandate, care include lectura de povestiri, utilizarea testelor interactive online, crearea de postere digitale, formularea de mesaje scurte și clare într-un chat sau pe un forum, crearea unui blog sau portofoliu online, înregistrarea unui mesaj audio (podcasturi) sau video etc. Toate aceste inovații vor echipa cadrele didactice cu resursele necesare planificării, implementării și evaluării cu succes a unui proiect intra-, inter- și transdisciplinar la distanță.

În concluzie: Abordarea intra-, inter- și transdisciplinară la nivelul relațiilor didactice prin intermediul proiectelor educaționale implementate la distanță vine ca o soluție la numeroase provocări cu care se confruntă profesorul din era digitală. Inițiativa *Educație online fără hotare* ne invită să ne punem la încercare creativitatea și spiritul de echipă, dar și să redefinim conceptele și metodologiile, de maniera în care ne-ar permite continuarea procesului de predare-învățare-evaluare la distanță, indiferent de disciplină și treapta de școlarizare. Astfel, realizarea în cadrul fiecărui semestru a unui proiect educațional care să acopere diverse discipline școlare și care să fie centrat pe rezolvare de probleme, pe învățare prin cercetare și lucru în echipă la distanță, prin intermediul platformelor educaționale online, ne va permite să consolidăm aspectul integrativ și transdisciplinar al procesului de predare-învățare-evaluare în conformitate cu recomandările curricula revizuite din 2018 și 2019.

8 https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf

9 https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_final_competente_digitale_elevi_22iulie2015_1.pdf